

ATIVIDADE ANTIFÚNGICA DE COMPOSTOS DO CERRADO NA PROTEÍNA 5TZ1 DE *C. Albicans*

Sarah Mossolini Lewe (PG)^{1*}; Camila Cristina Daluia Calegari (PG)¹; Thyago Silva Martins (PG)¹; Leandro Francisco Ribeiro (PG)¹; Rômulo Gomes de Oliveira Cabral (IC)²; Fabio Luiz Paranhos Costa (PQ)³

¹Universidade Federal de Jataí, Programa de Pós-Graduação em Ciências Aplicadas à Saúde

²Universidade Federal de Jataí, Curso de Bacharelado em Química

³Universidade Federal de Jataí, Programa de Pós-Graduação em Ciências Aplicadas à Saúde & Programa de Pós-Graduação em Química

Resumo

As infecções fúngicas agudas são uma grande preocupação em todo o mundo, sendo responsáveis pelo maior número de mortes por doenças infecciosas. O aumento da expectativa de vida, devido à terapia medicamentosa, elevou o número de tratamentos e a sobrevida de pacientes com doenças imunológicas. No entanto, esse avanço na saúde também resultou em um aumento nas infecções fúngicas. As infecções fúngicas mais comuns incluem *Aspergillus*, *Cryptococcus* e *Candida*. Em particular, *Candida* é uma importante causa de meningite, estando associada a elevada mortalidade, tempo de hospitalização e altos custos de tratamento. Portanto, novas formas de resolver esses problemas devem ser buscadas. O Cerrado, o segundo maior bioma da América do Sul e que cobre 22% do Brasil, possui um ambiente natural rico com grande potencial terapêutico, incluindo a prevenção de doenças. O objetivo deste estudo é investigar a possibilidade de novos medicamentos para o tratamento de *Candida albicans* utilizando drogas naturais encontradas no Cerrado, com foco na interação desses medicamentos com a proteína 14-alfa-desmetilase CYP51 (5TZ1) de *Candida albicans* através de células de acoplamento. O objetivo principal é avaliar o efeito do ambiente natural na inibição da proteína 5TZ1, enquanto o objetivo específico é estudar a interação entre os ligantes e o receptor, para determinar a atividade e afinidade dos compostos no sítio de ligação da proteína e identificar se esses compostos podem inibir a atividade da proteína CYP51 14-alfa-desmetilase. O método utiliza exemplos experimentais com software livre, utilizando o programa AutoDock Vina para docking molecular. A estrutura tridimensional da proteína 5TZ1 foi obtida do Protein Data Bank (PDB) e a estrutura do ligante foi preparada utilizando os softwares Avogadro e AutoDock Tools. Os resultados mostram que a alfa-mirina, um metabolito secundário da *Brosimum gaudichaudii* (mama cadela), demonstrou boa afinidade com o sítio de ligação da proteína. Outro composto que apresentou potencial para ação inibitória da proteína foi a molécula artonina B, proveniente de *Artocarpus brasiliensis* (jaca), com grande distribuição geográfica e presença na flora brasileira. Devido à diversidade de espécies no Cerrado, outros metabolitos podem ser explorados futuramente.

Palavras-chave: *Candida Albicans*, compostos do cerrado, Autodock

Agradecimento: à CAPES

Categoria: Trabalho desenvolvido na Pós-Graduação

✉ *sarahlewe@hotmail.com

doi 10.5281/zenodo.14759273